

A lenda do Cão Breu como elo poético e criativo do universo onírico ficcional autoral transmídia

'MekHanTropia'

*The legend of the Cão Breu as a poetic and creative link
in the oniric fictional authorial universe transmedia*

'MekHanTropia'

Frederico Carvalho Felipe¹

Rosa Maria Berardo²

Resumo

As identidades estão atualmente conectadas à rede e, por consequência, mais passíveis de hibridizações. Os fluxos telemáticos e a institucionalização da produtividade de forma quantificada geram angústias nos indivíduos. Aqueles que não se enquadram nas normas institucionalizadas se deslocam à estranheza, que já não vem apenas de fora, mas sobretudo, de dentro por meio de aspectos psicoemocionais. Partindo da lenda do Cão Breu, proponho com esse trabalho refletir sobre formas como lidamos com a tecnologia na busca por processos criativos para um universo ficcional autoral transmídia, com inspirações de narrativas oníricas, que represente experiências qualitativas em tempos de alta dispersão humana por conta da pandemia de COVID-19. Tento trazer, por meio da poética da obra *MekHanTropia*, meios que contribuam para uma resistência colaborativa, pela arte independente, contra o obscurantismo institucionalizado.

Palavras-chave: Representação; Audiovisual; Tecnologia; Resistência; Transmídia.

Abstract

*Identities are currently connected to the internet and, consequently, more susceptible to hybridization. Telematic flows and the institutionalization of productivity in a quantified way generate anguish in individuals. Those who do not fit the institutionalized norms are displaced by strangeness, which no longer comes only from the outside, but above all, from the inside through psycho-emotional aspects. Starting from the legend of the Cão Breu, with this work I propose to reflect on ways we deal with technology in the search for creative processes to a transmedia authorial fictional universe, with oniric narrative inspirations, that represents qualitative experiences in times of human dispersion due to the COVID-19 pandemic. I try to bring, through the poetics of the work *MekHanTropia*, means that contribute to a collaborative resistance, by independent art, against institutionalized obscurantism.*

Keywords: Representation; Audio-visual; Technology; Resistance; Transmedia.

¹ Artista multimídia (a.k.a. Fredé CF). Doutorando em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Graduado em Relações Internacionais pela PUC-GO (2004). Especialista em Cinema pela Faculdade Cambury (2007). Mestre em Arte e Cultura Visual pela UFG (2015). Professor de Fotografia, Audiovisual e L.I.V. (Laboratório Inteligência de Vida). Tem experiência prática na área de artes, audiovisual, fotografia, música e eventos. Contato: fredcfelipe@gmail.com

² Fotógrafa e Cineasta. Possui graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás - UFG (1985), mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo (1990), mestrado em Cinéma et Audiovisuel - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (1993) e Doutorado em Cinéma et Audiovisuel - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (2000). Pós-doutorado pela Université du Québec a Montreal (2005). Professora da UFG, com ênfase em fotografia, cinema, cultura, educação e alteridade.

Introdução

Em um programa de Doutorado em Arte e Cultura Visual, há a interrelação entre diversos campos do conhecimento científico. A construção do saber se dá, geralmente, pelo atrelamento crítico entre pesquisa, escrita e prática artística, sem esquivar de outros pontos importantes que transbordem e operem no curso da pesquisa. Como frisa Irene Tourinho (2012), é fundamental a integração íntima entre a escrita e a produção prática desenvolvida neste percurso, além de todo o repertório subjetivo que trago e me ajuda a conduzir o trabalho a partir do meu olhar como artista-pesquisador (TOURINHO, 2012, p.234).

Assim, me situo na linha de pesquisa em Poéticas Artísticas e Processos de Criação desse programa da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob a orientação da profa. Dra. Rosa Berardo. Influenciado por Philip K. Dick, George Orwell, Aldous Huxley, Edgar Franco, entre outros, crio um universo ficcional onírico poético-filosófico autoral intitulado *MekHanTropia* para refletir sobre questões atuais deslocadas conceitualmente à um futuro distópico. Penso e produzo obras que tratam sobre as formas que as visualidades são construídas e como geram significações transmutacionais para mim e para o mundo a partir de mim.

Dialogo com a arte e tecnologia, o audiovisual, a música, o desenho, o inconsciente, o imaginário, as lendas, os sonhos, a psicodelia, a contracultura, entre outros campos e temas, estabelecendo relações poéticas polissêmicas entre máquinas, fluxos, seres humanos e não humanos (BRAIDOTTI, 2019) na criação de representações por obras colaborativas em constante construção e formato transmidiático de apresentação. Neste sentido, formulei um fluxograma para visualização dessas intersecções e contatos:

Figura 1 – Fluxograma. 2020.

Destaco círculos, na Figura 1, como pontos de partida e seus encontros que confluem à tese-criação proposta no centro, em um movimento contínuo de intertextualidades, diálogos e transformações. Estes círculos são:

1) os principais campos teóricos, epistemológicos e metodológicos que me embasam para os conceitos relativos à *MekHanTropia*;

2) o álbum musical, os curtas, as poesias, os videoclipes, entre outras criações produzidas *DIY*³ como materialização do conceito, sistematização de ideias, articulação de referências, parcerias criativas e pesquisa sobre plataformas. Experimentações empíricas sobre funcionamentos e operações artísticas pelas redes (FRANCO, 2013);

3) Diálogos polissêmicos e transmidiáticos da obra, como o projeto colaborativo de uma série audiovisual e de mini-contos. Articula-se uma pluralidade de pontos de vista sobre o conceito pela *Confraria Anti-MekHanTrópica*, composto por pessoas que produziram voluntariamente narrativas baseadas no universo ficcional proposto, estendendo a narrativa a novos caminhos.

É importante pontuar que as setas e numeração presentes na imagem tem o objetivo apenas de ilustrar como se deram até então as etapas e processos de criação do conceito, e não de determinar um direcionamento de fruição narrativa.

As Sombras e a lenda do Cão Breu

A ideia junguiana de “Sombra” (JUNG, 2015) me remete à lenda do Cão Breu, que dá nome à banda de rock que integro desde 2015. O “Cão” enquanto instinto, animalidade, ID, demônio, selvageria presente em nós, mas também o fiel, o companheiro, o que persiste em nos acompanhar; e o “Breu” como aquilo que teimamos em ocultar, em negar, em não olhar, mas que faz parte de nós e aflora de forma potencialmente agressiva quando não integrado.

³ *Do it yourself*, do inglês “faça você mesmo” (Tradução nossa). O termo remete ao movimento sócio-musical punk-rock, iniciado na década de 1970, e à disseminação de ideais minimalistas, anarquistas, anticonsumismo e anticapitalista. Atualmente, o termo abarca outras definições relacionadas que, por vezes, fogem da intenção original, significando até o oposto, em alguns casos alusivos à ideia de empreendedorismo.

O “Cão Breu” é um ser fantástico que nos provoca metaforicamente um olhar às “Sombras”. Circunscrita oralmente ao ambiente interiorano brasileiro, essa lenda tematiza o encontro súbito com um cão negro de olhos flamejantes anunciador de tragédia, proveniente da personificação de culpas, raivas e medos obscuros. Pensar sobre este ser sobrenatural, deu início ao conceito do meu trabalho e aparece como elemento simbólico na obra em alusão aos instintos, animalidade e poderes transcendentais ancestrais que acompanham os personagens em suas jornadas.

O universo poético-ficcional, a narrativa onírica e as relações transmídia

As ligações estabelecidas pela pesquisa trazem constantes ressignificações conceituais por meio de uma polissemia de linguagens e interpretações sobre as ideias que lancei pelo álbum musical *MekHanTropia*. Tais intertextualidades (do termo às músicas; das músicas aos álbuns, videoclipes, fotos, curtas-metragens e argumentos; dos argumentos aos roteiros e mini-contos; dos roteiros à série; etc.) se dão por uma estrutura narrativa fragmentada com referências oníricas e são aprofundadas na “tese-criação”, que também integra essa obra transmidiática, expandindo, amarrando e refletindo sobre os conceitos.

A obra opera a partir do coletivo, em sua concepção, produção e distribuição com baixíssimo custo. Há a expansão narrativa por contatos com outras poéticas, percursos, universos e processos. A transmídia não é usada como uma estratégia mercadológica, mas como forma de fomentar a criatividade, o pensamento crítico e a colaboração, dando voz e direcionando um olhar alternativo sobre as pessoas e relações humanas mediadas pela tecnologia. Em um mundo de dispersões camufladas de conexões, proponho conexões camufladas de dispersões como forma de contestação aos ditames institucionais.

Por sons e imagens conecto tais reflexões e criações em processos de fruição transmidiáticos nesse universo, no qual as relações de controle, cooptação, padronização e exploração sobre os indivíduos são acentuadas e potencializadas pela institucionalização da dependência humana de tecnologias digitais – em alusão aos tempos pandêmicos que vivemos. Conjecturo formas de resistência contracultural por meio do autoconhecimento e do sono (CRARY, 2016)

como última fronteira de cooptação. Assim, formulo narrativas a partir do personagem Valdez, um “herói” (CAMPBELL, 1949)⁴ inserido no sistema que tenta se libertar através dos sonhos⁵.

Pela lógica dos sonhos (fenômeno subjetivo e bastante ligado ao cinema desde suas origens)⁶ o conceito se amarra na produção de narrativas fragmentadas. Como um filtro onírico, capturo ideias minhas e de outros (humanos e não-humanos) para compor esse universo, adequando e buscando soluções poéticas em meio ao processo criativo. Como colocou Léo Pimentel (Amante da Heresia) oralmente, sobre si, em sua defesa de doutorado⁷, atuo como um “meta-artista transmídia da incerteza”, criando e fruindo a obra ao mesmo tempo. Na medida em que a obra se transforma eu também me transformo e trafego pelo fluxo constante da produção.

Pra poder de alguma forma atuar no mundo, é importante antes atuar em nós mesmos. Assim, para refletir sobre questões que me integram e que possam estar de alguma forma submersas por Sombras negadas durante a vida, me coloco como criador e criatura na “cabeça” da obra, desvendando-me por diversos “tentáculos” transmidiáticos e apresentando artisticamente diferentes perspectivas subjetivas acerca da existência.

Opero ainda como um “show-runner”⁸ e utilizo todas as criações artísticas convergentes a esse universo como instrumentos de reflexão e articulação conceitual dos processos que eclodem desse universo. Destarte, amplio o olhar sobre mim mesmo e o mundo à diferentes perspectivas, cujo núcleo gerador de significações é tanto a lenda do Cão Breu – que atua

⁴ Disponível em: <https://projetophronesis.files.wordpress.com/2009/08/joseph-campbell-o-heroi-de-mil-faces-rev.pdf>. Acesso em: 16/04/2021.

⁵ Segundo Campbell (1949), “o sonho é o mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado; o mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique. Mas, nos sonhos, as formas são distorcidas pelos problemas particulares do sonhador, ao passo que, nos mitos, os problemas e soluções apresentados são válidos diretamente para toda a humanidade. O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas” (p. 13). Em meu universo, Valdez parte em sua busca interior, transmutando sua percepção em relação a si mesmo e ao mundo ao vislumbrar saídas criativas por meio de seus sonhos. O personagem mergulha em sua subjetividade, como forma de resistir ao sistema institucional de *MekHanTropia*. O universo em constante expansão transmidiática remete aos sonhos pela fragmentação e elos conceituais e artísticos que vão sendo estabelecidos.

⁶ O pioneiro cineasta francês Georges Méliès chamou o cinema de “fábrica de sonhos”, por sua potência em mexer com a imaginação e nos provocar imersão em mundos fantásticos. Além disso, a montagem de um filme a partir de fragmentos (takes) e a própria composição desses takes por planos e frames fazem alusão a essa ideia do sonho como uma sistematização de ideias desconexas do inconsciente.

⁷ Apresentação de defesa on-line de Doutorado em Arte e Cultura Visual (UFG) em 14/04/2021 às 14 horas.

⁸ Geralmente o *showrunner* é o criador da série, que tem a redação final dos roteiros e adequação das ideias ao conceito proposto. Ver: RODRIGUES, Sonia. Como escrever séries: Roteiro a partir dos maiores sucessos da TV. Independently published, 2018.

como entidade guia sobrenatural de Valdez – como as obras que dão início as ideias: os álbuns musicais *Cão Breu Pós-Humano*⁹ e *MekHanTropia*¹⁰, esse último produzido e lançado durante a pandemia de COVID-19.

O Cão Breu Pós-Humano e a MekHanTropia

Em *Cão Breu Pós Humano*, me desloco enquanto artista da banda de rock que integro (Cão Breu) e pego o nome emprestado para pensar o conceito. Assim, compus, gravei e mixei pelo celular seis canções, propondo um diálogo com o universo da *Aurora Pós-Humana* do multi-artista Edgar Franco (Ciberpajé). O álbum foi inspirado por seus quadrinhos e aforismos, em especial a série “Oráculos”, baseada no “Tarô” e no “I Ching”. O artista também participou criando vozes para algumas faixas, a arte de capa e o projeto gráfico do álbum, fruto, segundo ele, de inspiração visionária enteogênica no desenho e efeitos gerados por redes neurais.

O álbum versa sobre temas como autoconhecimento, contestação aos cânones, buscas por qualidade de vida, aceitação, entre outros, projetados para o universo da *Aurora Pós-Humana*. Ao transmutar-se em Cão Breu, o eu-lírico volta o foco pra si-mesmo e parte em uma busca introspectiva pela autocura. As Sombras iluminadas pelos olhos flamejantes do Cão Breu Pós-Humano “tecnogenético”¹¹, induz ao estranhamento e despertar da consciência subjetiva e orgânica frente ao mundo padronizado apresentado.

⁹ Disponível em: <https://fredefoak.bandcamp.com/album/c-o-breu-p-s-humano-feat-ciberpaj> Acesso em 25/05/2021. Álbum lançado digitalmente pela Lunare Music (SP).

¹⁰ Disponível em: <https://fredefoak.bandcamp.com/album/mekhantropia> Acesso em 25/05/2021. Álbum lançado pela Two Beers or not Two Beers (GO).

¹¹ Segundo Edgar Franco (2013, p. 25-26), em seu universo ficcional da *Aurora Pós-humana*, os “tecnogenéticos” são seres híbridos que, na classe dos “radicais”, podem incorporar características de seres lendários ou mitológicos.

Figura 2. Capa do Álbum “Cão Breu Pós-Humano” de Fredé CF (feat. Ciberpajé), 2019. Desenho, 12 x 12 cm. Arte: Edgar Franco.

Das sete faixas do álbum (numeradas no encarte de 0 a 6) seis são fundamentadas no violão, voz, baixo, percussões e efeitos sonoros digitais e analógicos, criando uma atmosfera folk-psicodélica. Já a faixa *Viagem Interplanetária (Transdimensional Lycanthropy)* investe em uma psicodelia com bases eletrônicas. Poeticamente, unem-se sonoridades e ambientações que remetem ao contraste entre o analógico, acústico e orgânico com o digital, industrial e robotizado. Essa experiência me instigou a criar um universo próprio e, então, vislumbrei o próximo álbum intitulado *MekHanTropia* como ponto de partida para esse projeto.

Contudo, antes de falar sobre o álbum é importante esclarecer um pouco o que chamo de *MekHanTropia*. O conceito, criado por mim em 2019, diz respeito a um sistema que induz à uma condição de renúncia a nós mesmos enquanto animais orgânicos e subjetivos, direcionando-nos a uma sociedade padronizada que centra sua intenção narrativa sobre o imaginário coletivo na ideia de superação de metas, hiperprodutividade e desenvolvimento econômico, desatento aos limites naturais e as consequências que tudo isso causa.

Agora com a pandemia, subitamente confinados, nos tornamos mais dependentes de tecnologias digitais que dissolvem pelos algoritmos a presença orgânica do “outro”. Há uma violência sistêmica contra a essência do sujeito enquanto ser natural e social. Evidencia-se tais aspectos e acentua-se, em meu universo, o servomecanismo algorítmico das redes como indutoras de comportamentos em prol do mercado. Devido às possibilidades de contágio, são estipulados assim limites rígidos de contato e determinadas relações mais intensas de hiperdependência entre as pessoas e as máquinas.¹²

¹² O termo “MekHanTropia” vem sendo desenvolvido e aprofundado enquanto conceito no intuito de explorar a representação para o processo de transformação do Homem (antropo) em Máquina (mekhos). Esse conceito visa ainda nossas relações sociais e com o meio natural, aproximando-o ao

Em *MekHanTropia*, cada vez mais os indivíduos se distanciam uns dos outros e da essência animal. Mesmo conectados globalmente pela rede telemática, desconectam-se de si-mesmos e do habitat. Seres aprisionados a um sistema que institucionaliza “regimes de verdades” socioculturais por diversos meios. Se aniquilam diante de promessas de felicidade fundamentadas no “ter” acima do “ser”. Mesmo aqueles que se acham na resistência, podem estar trabalhando para o sistema sem saber. Ignorantes frente as Sombras e com conexões vazias, perdem-se em suas vaidades e menosprezam a importância de cizânias enquanto válvulas de reflexão, diminuindo os diálogos e aumentando a intolerância.

Tais ideias convergem com o pensamento de Byung-Chul Han (2017) no que tange a passagem de uma “Sociedade Disciplinar” (baseada na negatividade do “dever”) para uma “Sociedade de Desempenho” (baseada na positividade do “tudo poder”). O indivíduo atual “explora a si mesmo deliberadamente. É agressor e vítima ao mesmo tempo” (HAN, 2017, p. 28). Segundo o autor, os anseios da segunda metade do século XX, relativos a ideais de liberdade, paz e amor, foram transformados e deram lugar a uma sociedade que já não se prende tanto a valores de instituições disciplinares opressoras. Diferentemente, vive-se internamente sob intensa vigia a partir do desenvolvimento das tecnologias digitais e da imanência da positividade.

Ademais, o ideal antropoceno adoece e mata aos poucos o indivíduo, gerando desconexão com a natureza que somos parte e, conseqüentemente, destruição. Novas angústias e conflitos patológicos psicoemocionais eclodem. Segundo Han: “O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma autoexploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado.” (HAN, 2017, p. 29).

conceito de misantropia – aversão ao ser humano e à natureza humana de forma geral ou a falta de sociabilidade – bem como a entropia associada à alienação (Baudrillard, 1991). Um *MekHanTropo*, portanto, seria um tipo de ciborgue destruidor da vida natural (orgânica) e a *MekHanTropia* uma indução (ou intenção) causada pelo status quo para o indivíduo se tornar, ludibriadamente ou não, um *MekHanTropo*. Esta situação traria recompensas ilusórias sobre um futuro de falsa utopia, pois, ao invés de harmonizar-nos com o meio e com o domínio das técnicas, se basearia no luxo, lucro e bens materiais, o que o torna, de fato, uma distopia, causada pela vaidade do *MekHanTropo*, que abdica de uma vida de conexão “molhada” (ASCOTT, 2009) com Gaia e se metamorfoseia em engrenagem de aniquilação a serviço de um sistema seco e sem vida. A palavra “Han” surge no interior da expressão, como uma homenagem ao pensador Byung-Chul Han, crucial para minhas reflexões nesse processo.

Vemos um blefe incitado de que vivemos em tempos de maior livre-arbítrio, uma alteração induzida dos modos como lidamos e percebemos o mundo. Há uma inversão de valores acerca de quem somos/éramos em essência frente uma (sub)existência servil e controlada, decorrente de nossa relação com o sistema neoliberal institucionalizado e as ferramentas tecnológicas de controle voluntário cada vez mais eficazes em nos transformar em máquinas ególatras.

Tudo isso é problemático pois, segundo Maria Rita Kehl (2015), como humanos dependemos da relação com o “Outro”. Isso permeia nossa vida social, em especial na maneira como lidamos com o tempo. Kehl (2015, p.111) diz que “O tempo é uma construção social. Toda ordem social é marcada, à sua maneira, pelo controle do tempo; essa talvez seja a face mais invisível e mais onipresente do poder”. Ela salienta que, enquanto bebês, dependemos do tempo do “Outro” para satisfação de nossas necessidades e desejos. Não temos controle, desde cedo, sobre nossa relação com o tempo, o que de certa forma nos condiciona para uma percepção iludida de nós mesmos.

Essa relação com o tempo e com o “Outro” é característica da psiquê humana no que tange às memórias, imaginação, cognição e fantasia. Tendo em vista que hoje em dia, conectados à rede telemática, cada vez mais temos as coisas em excesso (exceto o tempo), busco direcionar – por meio da arte e da pesquisa – tais reflexões sobre a existência, para como essas interações interferem em nossa experiência psíquica e social.

Nesse sentido, Márcio Seligmann-Silva (2018) reflete sobre as percepções e relações que estabelecemos socialmente em um contexto global amplamente digital. O autor expõe que “agora o indivíduo está ‘conectado’ sem sair do seu lugar. Assim traça-se também novamente a linha de demarcação entre as esferas privada e pública” (p.21). Isso contribui para uma geração de indivíduos desmobilizados e centrados na individualidade, a partir de suas bolhas (anti)sociais ególatras.

Portanto, das relações macropolíticas estabelecidas em cotidianos micro-ordinários de nossas vidas, observo e tento (re)apresentar ao mundo um olhar artístico acerca do que temo e reconheço como vestígios do devir. Viajo pelas lendas, mitos, sonhos, labirintos e subsolos da cultura que estou inserido, recolhendo vestígios e transcrevendo poeticamente um futuro com o intuito de ampliar as reflexões sobre nossa realidade ordinária validada e suas ilusões (RANCIÈRE, 2009, p. 36).

Todavia, vejo como fundamental a busca por meios de empregar a tecnologia como instrumento de propagação e voz de resistência artística, mesmo de dentro do sistema, tentando descolonizar cada vez mais o olhar em direção à sabedoria calcadas nas subjetividades e na contraposição a padronizações e (pré)concepções formais institucionalizadas. Pensar em maneiras para o uso dessas ferramentas na construção poética, no processo criativo, na narrativa e na distribuição de obras de arte em provocação ao poder regente.

Então, a partir do conceito de *MekHanTropia*, criei durante a pandemia o álbum musical homônimo como forma de dar vazão e estruturar alguns pensamentos e aspectos sombrios pessoais e sociais do momento.

Figura 3. Capa do Álbum “MekHanTropia” de Fredé CF, 2020. Desenho, 12 x 12 cm. Arte: Edgar Franco.

O álbum foi pensado como uma narrativa que parte das “trevas” para a “luz”, em um processo de autoconhecimento e olhar à própria sombra do eu-lírico. As primeiras faixas apresentam um contexto de dominação mekHanTrópica, evidenciando nas músicas e letras sensações de ódio, medo, angústia, horror e solidão por uma necropolítica¹³ nefasta institucionalizada. À medida que o álbum transcorre, há um processo de transformação e consciência do eu-lírico, lançando luz e buscando compreender o “agora” para maior harmonia consigo mesmo. O álbum se finda em uma proposta poética de resistência anti-mekHanTrópica por meio da arte.

A arte da capa (Figura 2), bem como todo o projeto gráfico, foi realizada a partir de uma imagem desenhada à mão por Edgar Franco (Ciberpajé) e, posteriormente, passada pelo

¹³ Ver: MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. Arte & Ensaios: revista do PPGAV/EBA/UFRJ, n. 32, 2017, pp. 123-151. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993> Acesso em 21/07/2020.

*Deep Dream Generator*¹⁴ em diversas camadas e retoques. Em seu site, o artista comenta sobre o processo criativo dessa obra e relata que se inspirou no meu conceito e universo ficcional.¹⁵ O Ciberpajé destaca as dicotomias levantadas poeticamente pelas faixas do álbum, evidenciando a busca por autoconhecimento e empatia como resistência. Esse diálogo colaborativo entre universos autorais é essencial na construção da obra, pois expande a visão a partir de ressignificações e contatos com diferentes poéticas e processos criativos.

Poéticas visuais e Processos de Criação

Ao tratar poeticamente em minha obra a ideia conceitual de “Sombras”, automaticamente penso também sobre a “Luz”. A luz é um fenômeno fundamental para a existência de imagens e sempre teve um papel basilar na história do cinema, da fotografia e da arte em geral. Relações entre cinema e representação aparecem constantemente imbricadas ao campo da Arte e Tecnologia, com a ascensão de uma “cultura da luz”¹⁶. Tais relações se potencializam nos tempos atuais com o advento, popularização e profusão intensa das redes, fluxos e dispositivos digitais.

A arte é um importante campo de reflexão e transformação sobre a existência. Como diria McLuhan (2005), o artista é como uma antena que percebe os efeitos antes das causas e alerta sobre isso. Como, por exemplo, o cinema expressionista alemão que, pela linguagem cinematográfica contestava e explicitava institucionalizações daquele contexto baseadas no medo, angústia e opressão. O audiovisual é um meio e linguagem artística de representação

¹⁴ O *Deep Dream* é um programa de computador criado por Alexander Mordvintsev, que usa uma rede neural convolucional para encontrar e aprimorar padrões em imagens via pareidolia algorítmica, criando assim uma aparência alucinogênica de sonho nas imagens deliberadamente super-processadas.

¹⁵ “Na arte da capa busco amalgamar o contexto conceitual transumano do universo ficcional de *MekHanTropia* ao momento dramático que experienciamos no planeta, somando o total colapso do progressismo, da biosfera e das múltiplas diversidades. A criatura da capa metaforiza esse humano simiesco, globalmente conectado, mas ainda servil, transgênico, mas arcaico, pós-biológico, mas pré-histórico. Alguns detalhes como a língua para fora com um vírus em sua ponta e o controle cerebral de pequenas criaturas humanoides traduzem o rico conteúdo poético das canções do álbum. As cores e texturas criam paradoxos, pois os lilases/roxos insistem em tratar da busca transcendente que é um dos focos das letras, mas ao mesmo tempo contrastam com o nihilismo intrínseco de fim de era que emana de cada verso de *MekHanTropia*.” (FRANCO, Edgar. *A arte do Ciberpajé*. Disponível em: <https://ciberpaje.blogspot.com/2020/06/lancamento-mekhantropia-ciberpaje-cria.html> Acesso em 21/07/2020.)

¹⁶ Segundo Frances Guerin (2005), a luz e os processos de iluminação determinam, explicitam e traduzem (enquanto elemento de linguagem artística ou não) diversas relações de força e poder, revelando e operando transformações sociais profundas durante toda a história.

que permite, agora aliado à rede telemática, ainda mais articulações e penetrações em diferentes tempos e espaços.

Esses diálogos polissêmicos provocados pelas sonoridades e visualidades de *MekHanTropia*, culminaram em uma “Antologia Audiovisual Seriada” (RODRIGUES, 2018) que se encontra em produção. Uma série que abarca o universo ficcional proposto e envolve diferentes pessoas fruindo e criando argumentos independentes entre si, mas escritos com base nas ideias expostas no álbum musical, amarrando-se colaborativamente aos conceitos que trago.

Universos narrativos trazem imbricadas alegorias sobre contextos que vivemos a partir da fantasia das representações. Neste universo, o olhar do herói é por diversas vezes convocado ao seu interior, visando a (auto)transformação de seus caminhos e a luta contra a mekHanTropia institucionalizada. Essa busca estabelece relações profundas com o animal interior do personagem, colocando em perspectiva sua conexão com a figura lendária do Cão Breu como meio de resistência, uma espécie de força metafísica de autoconhecimento.

O vídeo *Mekhantropomorfização*¹⁷ explicita um pouco dessas transmutações pessoais do personagem com sua essência canídea, provocando uma imersão na mente do personagem que é um ser-humano em processo de mekHanTropomorfização, se transformando em fluxos padronizados e eliminando seus instintos e características orgânicas animais subjetivas. Nesse processo, pelo estado letárgico de sua mente, a paisagem é também alterada e sua percepção existencial se modifica adentrando os processos digitais maquímicos alheios à sua percepção, imaginação e memória orgânicas.

A letra da música narra, como um lamento, uma certa relutância pela transformação, mas com esperança de que, ao sair da situação protética que se encontra para uma experiência imersiva total na máquina, deixará de ser um escravo. O verso cantado como um mantra: “eu não quero mais ser um robô, em MekHantropia”, traduz essa ideia que se dissolve na ilusão frente ao nada de silício que o toma, transformando-o em dígitos virtuais representados pelos sons e imagens e aprisionando-o nos fluxos das redes.

As sombras exteriores (dos cenários e contextos) e a luz interior (da psique) dos personagens são tratadas poeticamente indicando, pela linguagem artística, caminhos a serem trilhados.

¹⁷ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IYwyKhMokVY&t=6s> Acesso em: 16/04/2021.

O curta-metragem *Carta a Valdez*¹⁸ é um exemplo de como a narrativa direciona o encontro do personagem com essa luz. Sua saturação com o sistema se inicia a partir da cena em que se vê iluminado e metamorfoseado em abajur. Ele começa então a conhecer mais sobre si e seu habitat, adentrando espaços da rede telemática e reconhecendo seu “duplo” baudrillardiano.

A trilha sonora acompanha essa saturação, elevando a pressão por meio das frequências que turvam as mentes de quem tenta se libertar dessa distopia, fazendo-o despertar, atordoadamente, para a hipervigilância que está submetido (indicado por um caleidoscópio de olhos). O confinamento causado por uma pandemia e um golpe necropolítico neoliberal-neopentecostal, provocam transformações em suas percepções, envolvendo-o em experiências transcendentais que se confundem com memórias de outrora.

A ideia de tentar minar o sistema por dentro dele fica latente com o fechamento do filme. A partir de suas entranhas, implodir as estruturas opressoras que o erigem por meio da criação e da liberdade do imaginário. Na cena final, um movimento vertical (tilt) de câmera sobre uma árvore de natal (representando a institucionalização pelo mercado e pela religião) finaliza-se num crânio esculpido de Frida Kahlo, artista mexicana que contestava padrões sociais, indicando a morte do sonho, da arte e da resistência pela cooptação inevitável neste universo.

A narrativa surreal do curta é em si uma maneira de experimentar uma fuga, a exemplo do pensamento de Baudrillard (1991)¹⁹, dos padrões narrativos teleológicos e intervir na imaginação de maneira mais solta e aberta para a fruição. O curta foi feito de maneira intuitiva inspirado por processos lynchianos²⁰ de experimentação. Pensado como a simulação de um sonho que explicita a existência de múltiplas e incertas dimensões aleatórias desordenadas

¹⁸ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AVoWvjHviGI&t=1s> Acesso: 15/04/2021.

¹⁹ De acordo com Baudrillard, a resistência poderia vir da exaltação da capilaridade das subjetividades expressas e potencializadas pelas redes. É uma saída talvez utópica, mas que traz esperança de utilizar a tecnologias e redes, que o digital possibilita de forma sistêmica, para atuar de maneira anti-sistêmica, exaltando aspectos criativos e contestatórios contra os mecanismos padronizantes e alienantes institucionalizados.

²⁰ O processo de criação do curta *Carta a Valdez* foi inspirado no cineasta David Lynch que, segundo ele, fez o longa “Império dos Sonhos (Inland Empire)” sem roteiro a partir de ideias a princípio desconexas, escrevendo e filmando digitalmente as cenas de forma aleatória, sem saber ao certo como iria amarrá-las ao final. “Como um sonhador que sonha e depois vive o sonho”, havia uma sensação de que as ideias seriam encadeadas a qualquer momento pelo fluxo da obra (LYNCH, 2015, p. 153-159).

de sentido linear. Como metáfora a uma mente imersa em processos infinitos de semiose, que tenta entender sua vida ordinária limitada em narrativas padronizadas.

Esses curtas me ajudam a pensar e experimentar conexões para o desenvolvimento dos personagens no universo. Nos vídeos, utilizo efeitos e distorções de luz, sombra e cor com a intencionalidade de representar determinados estados mentais dos personagens, bem como os cortes, sobreposições e transições. Diálogos e pensamentos eclodem e expandem o sentido, se conectando à outras partes da narrativa transmídia. Na descrição do videoclipe *Tentando explicar o óbvio*²¹, por exemplo, Valdez relata uma conversa que teve com Carmen. Essa conversa se materializa como memória em uma voz off de *Carta a Valdez*.

Alguns vídeos²² possuem escritos em suas descrições esses trechos do que chamo de “Diários de Quarentena” de Valdez. Tais relatos atuam como um índice da narrativa fragmentada, indicando encaixes poéticos entre as linguagens trafegadas. Essa dispersão estabelece conexões entre aquela realidade ficcional e a nossa ordinária. São pontos de encaixe em minha poética de resistência aos padrões lineares narrativos, uma vez que, além de gerarem confusão também estabelecem contatos por elementos que simulam a psique dos personagens, atuando em limiares entre a loucura e a lucidez, o “real” e o simulacro.

As cores são outro elemento importante nas representações de aspectos psíquicos e emocionais de toda a obra em sua multiplicidade de linguagens, além de também servirem como elos de ligação estética. A paleta fundada no azul (utilizado no curta-metragem *Carta a Valdez* e nos vídeos *O efeito antes da causa*²³ e *MekHanTropia*²⁴), dialoga, enquanto cor análoga, com o roxo da capa do álbum, representando ideias de solidão, tristeza e frieza.

No videoclipe *Ao Amanhecer*²⁵, elementos como a lhama, o pião rodando, as paisagens, etc. remetem às memórias da infância do personagem e a transcendência de percepções destacadas pelos movimentos cromáticos e formais estabelecidos. Os cenários e espaços confinados, preenchidos pela Inteligência Artificial (IA)²⁶ remetem às memórias do personagem já tomadas pela mekHanTropia que começa a se apropriar de sua existência,

²¹ Videoclipe disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8oO2JQJ90MY> Acesso em 11/06/2020.

²² Disponível em: <https://www.youtube.com/user/fredcfelipe/videos> Acesso em: 21/07/2020.

²³ Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-14tEYqnPhU> Acesso em 16/04/2021.

²⁴ Videoclipe disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yQtOkUvuBkQ> Acesso em 16/04/2021.

²⁵ Videoclipe disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3VjBH9zDx98> Acesso em 16/04/2021.

²⁶ *Deep Dream Generator*. <https://deepdreamgenerator.com/> Acesso em 22/07/2020.

porém com resistência (simbolizada pelo pião persistindo em rodar). Essa cooptação é destacada pelas sequências psicodélicas do vídeo e consumada com o cair do pião como o fim da resistência.

Grande parte dos ecos oníricos em minha poética são expressos pelas formas como lido com a linguagem na criação, dando certa identidade estética. Improvisações, distorções, desfoques, contrastes e saturações excessivas, montagem anarco-experimental, tremidas, sobreposições, inversões cromáticas, caleidoscópios, passagens, conduções, deslocamentos, psicodelia, etc. Com isso tento cultivar representações sobre alterações de estados mentais como vetores de transformação de realidades a quem entra em contato com a obra, além de atuar livremente com o experimentalismo artístico *DIY* que me motiva.

Por fim, foco sobretudo em exaltar o que há ainda de subjetivo em nossas relações, buscando incorporar e articular imaginários em um universo que segue transmutando sob a ótica da (re)existência (qualitativa) e não da mera produtividade (quantificada). Entre apocalípticos e integrados, a saída anti-mekHanTrópica talvez se dê pelo pensamento crítico e pela exaltação da subjetividade, em consonância com um maior equilíbrio interior e relações criativas e colaborativas. De dentro pra fora tentar compreender e lançar luz em processos que fazem parte de nós mesmos e nos tornam únicos no mundo.

Referências

ASCOTT, Roy. Existe amor no abraço telemático? In **Arte, Ciência e Tecnologia**: passado, presente e desafios, Diana Domingues (Org.), São Paulo: Editora Unesp, 2009.

BAUDRILLARD, Jean. **Simulacros e Simulação**. Lisboa: Relógio d'água, 1991.

BRAIDOTTI, Rosi. **Posthuman Knowledge**. Medford, MA: Polity, 2019.

CAMPBELL, Joseph. **O herói de mil faces**. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Ed. Cultrix/Pensamento, 1949.

CRARY, Jonathan. **24/7**: capitalismo tardio e os fins do sono. Trad. Joaquim Toledo Jr. São Paulo: Ubu Editora, 2016.

FRANCO, Edgar. Um Breve Panorama do Momento Tecnológico e Artístico Atual. In **BioCyberDrama Saga**, Edgar Franco & Mozart Couto, Goiânia: Editora UFG, 2013.

GUERIN, Frances. **A Culture of Light**: cinema and technology in 1920s Germany. Minnesota: University of Minnesota Press, 2005.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do Cansaço**. Petrópolis (RJ): Vozes, 2017.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

JUNG, Carl Gustav. **Sobre sentimentos e a sombra**: sessões de perguntas de Winterthur. Trad. Lorena Richter. 2ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2015.

KEHL, Maria Rita. **O tempo e o cão**: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2015.

LYNCH, David. **Em águas profundas**: criatividade e meditação. Trad. Márcia Frasão. 2ª ed. Rio de Janeiro: Gryphus, 2015.

MCLUHAN, Marshall. A Arte como Sobrevivência na Era Eletrônica. In **McLuhan por McLuhan**: Entrevistas e conferências inéditas do profeta da globalização. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005.

RANCIÈRE, Jacques. **O inconsciente estético**. Tradução de Mônica Costa Netto. 1ª edição. São Paulo: Editora 34, 2009.

RODRIGUES, Sonia. **Como escrever séries**: Roteiro a partir dos maiores sucessos da TV. Independently published, 2018.

SELIGMAN-SILVA, Márcio. **O local da diferença**: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo: Editora 34, 2018.

TOURINHO, Irene. Imagens, pesquisa e educação: questões éticas, estéticas e metodológicas. In: Martins, Raimundo; Tourinho, Irene (Org.). **Culturas das Imagens**: desafios para a arte e para a educação. Santa Maria (RS): Ed. UFSM, 2012.